

CARTOGRAFIA DE PREVENÇÃO INTERFACE URBANO-FLORESTAL COMO IDENTIFICADOR DE LOCAIS DE RISCO: UM ESTUDO DE CASO

JOSÉ MANUEL ROCHA¹
GUILHERME SOUZA DE AQUINO²
JOÃO VITOR MEZA BRAVO³

¹DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA, UNIVERSIDADE DO MINHO, UMINHO – JMFROCHA@OUTLOOK.COM

²PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUALIDADE AMBIENTAL – PPGMQ, UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - UFU – GUILHERME_S.A@HOTMAIL.COM.BR

³INSTITUTO DE GEOGRAFIA – IG, UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA – UFU – JVMBRAVO@UFU.BR

Este estudo pretende demonstrar como duas metodologias de análise para as interface urbano-florestais (IUF) [1 e 2] podem ser utilizadas no estabelecimento de uma Cartografia de Prevenção, considerando-se o fenômeno de incêndios/queimadas. Utilizou-se como estudo de caso a bacia do rio Uberabinha, vinculada ao território de Minas Gerais. A bacia do rio Uberabinha exprime complexidades de relações socioespaciais na interface urbano-florestal comum a outras regiões do Cerrado. O Cerrado no Brasil é um dos biomas que mais sofre com os incêndios florestais [3, 4 e 5]. Desta forma, aqui compreendeu-se que a combinação de indicadores distintos possibilitam cartografar o perigo, o risco e a vulnerabilidade aos incêndios, com o uso de produtos de geoinformação específicos. É importante ressaltar que, como um tema em voga na ciência da geoinformação, o registro de áreas queimadas não pode deixar de considerar as diferentes características ambientais para se criar métodos de mapeamento de fenômenos relativos ao fogo sem controle. As experiências prévias em nosso grupo de pesquisa apontam que, por exemplo, os diferentes tipos mosaicos de usos do solo, faz com que surjam diferentes tipos de metodologias de IUF, consideradas para os estudos na bacia do Mediterrâneo (Portugal, Espanha, França, Itália) [6] área que tem uma tipologia edafo-climática idêntica. Por isso, entendemos que na aplicação de IUF para países de outras latitudes deve-se ter em conta adaptações. [7] define interface urbano-florestal como a dinâmica de transição entre o sistema natural e humano. [8] sintetiza que IUF é a barreira (linha, área ou zona) entre edificado, infraestruturas e equipamentos interligados com áreas florestais ou áreas de combustível florestais. A bacia do Uberabinha está inserida no Estado de Minas Gerais e contempla a área urbana de Uberlândia, uma cidade média do cerrado mineiro, com cerca de 700 mil habitantes. As relações de IUF nessa região são complexas, haja vista a propensão natural do ambiente do cerrado em pegar fogo aliada à presença de uma grande área urbana. O Estado de Minas Gerais é um mosaico heterogêneo de usos e ocupação do solo. Segundo o MAPBIOMAS, em 2023 os usos do solo eram aproximadamente 45,7% de áreas com uso de pastagem e agrícola, 47,9% de vegetação natural, 1,1% de corpos de água e 0,6% correspondendo a áreas urbanas. A definição metodológica para as interfaces urbano-florestais descrita por [1], guia-se por dois critérios: a agregação da vegetação (nula, esparsa e densa) e a densidade de habitações (isolada, difusa, concentrada), resultando daí doze tipos de IUF (Tabela 1). A abordagem de [2] para o Canadá é composto por três tipos de interfaces, compostas pela interface urbana-florestal; interface industrial-florestal e interface infraestruturas-florestal. Neste segundo método, foi utilizado um modelo de regressão logística para identificar áreas de interface com base em diferentes variáveis, incluindo a densidade de vegetação, a distância de áreas urbanas e a topografia (Tabela 1). Na bacia do rio Uberabinha através de análise

de *Cluster And Outlier Analysis (Anselin Morans I)* potencializado pelo IDW identificou-se as áreas de maior ignição dos últimos 10 anos, ou seja, áreas queimadas situam-se principalmente no entorno da cidade de Uberlândia (Fig. 1). Os usos do solo mais afetados pelo fogo, desde 2013 até 2023, foram as culturas anuais com 33%, as pastagens (22,8%) e as áreas urbanas (10,4%). Porém, a área de estudo tem elevada presença de culturas agrícolas, que são um fator de propagação do fogo. Enquanto, na metodologia de [1] e [2] para a França e para o Canadá, respectivamente, a agricultura é um entrave a progressão do fogo, não apresentando risco permanente, na área de estudo o sistema agrícola é um facilitador da propagação do fogo. Por isso, desenvolveu-se um quarto elemento na metodologia, a inserção dos tipos de cultura pela análise dos resultados obtidos pela iniciativa MAPBIOMAS e a criação da interface agrícola-florestal para a bacia do Uberabinha. A metodologia foi adaptada para o caso de estudo e utilizados os dados do uso do solo do MAPBIOMAS, os focos de calor do INPE e o levantamento do edificado com recurso à cartografia vectorial por pontos. Neste sentido, as análises espaciais de proximidade, adotando-se a distância de 100 metros para a metodologia de [1] e buffers até aos 2400 metros para o método de [2]. Após reclassificação dos dados de empregou-se análise espacial com adoção da sobreposição ponderada (*Weighted Overlay*), permitiu conjugar as diferentes perspectivas das duas metodologias, classificando-a de acordo com a susceptibilidade ao risco. Em suma, a resposta de limitações das áreas de interface, onde os riscos de incêndio atingiram as áreas urbanas e as populações, corresponderam aos locais de maior ignição de fogo e usos e ocupação dos solos que mais arderam. Assim, podemos avançar que as áreas mais suscetíveis estão cartografadas permitindo o avanço de medidas de prevenção e definição prontificada de meios de combate. A cartografia de interface urbano-florestal tem como intuito verificar as áreas de potencial suscetibilidade com o recurso aos elementos cartográficos. A integração das áreas agrícolas nas metodologias potencializa o fato da perigosidade das plantações forrageiras, com a inclusão de uma interface urbano-agrícola e a classificação ponderada com maior valor. Desta forma, a disponibilização de ferramentas técnicas e mapeamento de risco utilizando a validação das técnicas existentes, a construção de novas metodologias ou a inserção de novas técnicas e metodologias de geomática possibilitaram a criação de melhores instrumentos de avaliação do risco. Contudo, os diferentes tipos de uso do solo podem modificar as escalas definidas da metodologia de IUF pelo que futuramente perspectiva-se a reprodução e validação em outras bacias do Estado de Minas Gerais para testar a validade do novo método que inclua a vertente agrícola, as IUF (interface urbano-florestal) a diferentes escalas.

Tabela 1 – Os critérios das metodologias consideradas na área de estudo, por classes de indicador.

Crítérios	Lampin-Maillet	Jonhston and Flannigan
Usos do solo	Áreas Agrícolas; Áreas urbanas e solo exposto – 0 Áreas de mata – 1 Áreas de floresta – 2	Áreas industriais, gaseodutos e linhas elétricas, minas, estações de transformação, etc. – Interface Industrial; Áreas edificadas, espaços verdes, equipamentos, estação de transportes, etc. – Interface urbano-florestal Estradas, linhas de trem, rodovias, etc. – Interface estrutural Floresta de coníferas – 1; Florestas esparsas e florestas mistas densas – 2; Matos e gramíneas, florestas mistas esparsas – 3; Zonas Húmidas e florestas

Edificado	Povoamento isolado Povoamento difuso Povoamento concentrado	de áreas húmidas – 4; Gramíneas de áreas húmidas – 5;
Declives	-----	0 – 5% = 1 5 – 10% = 2 10 – >15% = 3
Distância de Proximidade 100m		Distância de Proximidade até 2400m consoante a ponderação

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas metodologias

Figura 1 – Áreas de ignição de incêndios entre 2013 e 2023 na bacia do Uberabinha, por método de *Cluster and Outlier Analysis* e *IDW*.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Palavras-chaves: interface urbano-florestal; Minas Gerais; Incêndios; Cartografia de risco

Referências

- [1] LAMPIN-MAILLET, C., JAPPIOT, M., LONG, M., BOUILLON, C., MORGE, D., & FERRIER, J.-P. (2010). Mapping wildland-urban interfaces at large scales integrating housing density and vegetation aggregation for fire prevention in the South of France. **Journal of Environmental Management**, 91(3), 732–741.
- [2] JOHNSTON, L., & FLANNIGAN, M.D., (2018). Mapping Canadian wildland fire interface areas. **International Journal of Wildland Fire**, 27,1-14.
- [3] BERNARDINO, P.N., DANTAS, V.L., HIROTA, M. *et al.* Savanna–Forest Coexistence Across a Fire Gradient. **Ecosystems** **25**, 279–290 (2022). <https://doi.org/10.1007/s10021-021-00654-4>.
- [4] COUTINHO, L. M. (1982). Ecological effects of fire in Brazilian cerrado. **Ecology of Tropical Savannas**, 273–291.
- [5] MIRANDA, H.S., SATO, M.N., NETO, W.N., AIRES, F.S. (2009). Fires in the cerrado, the Brazilian savanna. In: **Tropical Fire Ecology**. Springer Praxis Books. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-77381-8_15
- [6] BENTO-GONÇALVES, A., VIEIRA, A. (2020). Wildfires in the wildland-urban interface: Key concepts and evaluation methodologies, **Science of The Total Environment**, 707, <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.135592>.
- [8] CARROUÉ, L., CLAVAL, P., DI MÉO, G., MIOSSEC, A., RENARD, J.P., SIMON, L., VEYREt, Y., & VIGNEAU, J. (2002). Limites et discontinuités en géographie, **Géocarrefour**, 77(3), 312.
- [9] PLATT, R. (2010). The Wildland-Urban Interface: Evaluating the Definition Effect, **Journal of Forestry**, 108, 9 – 15.